

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА МИНЕРАЛ ҲИТЛАРДАН ҲОЙДАЛАНИШНИНГ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Болтаев Баҳриддин Хужанович

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870244>

Аннотация: Мақолада, қишлоқ хўжалигида минерал ҳитлардан ҳойдаланишнинг инноватцион технологиялари ўрганилиб пахта, буғдой, пиёз ва боғдорчилик мажмуаларида екинлар ҳосилдорлигини ошириш ҳамда инноватцион агротехнологияларни яратиш жараёни ўрганиб чиқилган.

Аннотация: В статье изучены инновационные технологии применения минеральных удобрений в сельском хозяйстве, изучен процесс повышения урожайности сельскохозяйственных культур в хлопковом, пшенично-луковом и садоводческом комплексах и создания инновационных агротехнологий.

Abstract: In the article, the innovative technologies of using mineral fertilizers in agriculture are studied, the process of increasing the productivity of crops in cotton, wheat, onion and horticultural complexes and creating innovative agrotechnologies is studied.

Калит сўзлар: Аграр соҳа, илғор технология, биотехнология, глобал, донадор ҳитлар, компонентли ҳитлар, комплекс ҳитлар, суюқ азотли ҳит, агрокимё хизмати.

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, передовые технологии, биотехнологии, глобальные, гранулированные удобрения, компонентные удобрения, комплексные удобрения, жидкие азотные удобрения, агрохимическая служба.

Key words: Agricultural sector, advanced technology, biotechnology, global, granular fertilizers, component fertilizers, complex fertilizers, liquid nitrogen fertilizer, agrochemical service.

Бутунжаҳон амалиётида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона ҳойдаланиб, аҳолининг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва самарадорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий инновацион ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, “...камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин оширишдир.

Бунда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилади. Қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозим”лигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар¹.

Республикамиз қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтиришнинг замонавий инновацион ёндашувларни жорий этиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чоратadbирлар тўғрисида”ги ПҚ-307-сонли қарори қабул қилинди.

Мазкур қарорнинг иловалари билан 2022-2026 йилларда иқтисодиёт тармоқлари ташкилотлари томонидан янги ишланма ва технологиялар асосида илмий ҳажмдор ва инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш лойиҳаларини амалга ошириш белгилаб берилди.

Жумладан, барча иқтисодиёт тармоқлари қаторида, қишлоқ хўжалигида минерал ўғитлардан фойдаланишнинг инновацион технологияларини қўллашга қаратилган 14 та замонавий технологияларга асосланган инновацион лойиҳалар, илмий ва олий таълим муассасалари томонидан минерал ўғитлар билан боғлиқ 26 та янги ишланма ва технологияларни жорий этиш лойиҳаларини амалга ошириш дастури тасдиқланди.

Шунингдек, минерал ўғитлар билан шуғулланувчи илмий-тадқиқотлар олиб борувчи муассасалар ва бугунги кунда Ўзбекистонда локаматив сифатида фаолият олиб бораётган йирик ишлаб чиқарувчи корхоналар ҳамда хусусий тадбиркорлар томонидан 2022-2026 йилларда инновацион технологияларга асосланган минерал ўғитлар ишлаб чиқаришни амалга ошириладиган лойиҳалар белгилаб берилди

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 29.12.2020.
<https://president.uz/>.

Айнан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига минерал ўғитларни қўллашнинг инновацион технологияларини жорий этилишида 2022-2024 йилларда инновацион фаолиятнинг истиқболли йўналишларида илмий ташкилотлар ва олий таълим муассасалари ҳузурида илмий ҳажмдор маҳсулотлар (товар ва хизматлар) ишлаб чиқаришга ихтисослашган 8 та янги инновацион академик корхоналар фаолияти тасдиқланди (1.1.1-жадвал).

1.1.1-жадвал

2022-2024 йилларда инновацион фаолиятнинг истиқболли йўналишларида илмий ташкилотлар ва олий таълим муассасалари ҳузурида илмий ҳажмдор маҳсулотлар (товар ва хизматлар) ишлаб чиқаришга ихтисослашган янги инновацион академик корхоналарнинг ташкил этилиши²

Т/р	Илмий ва олий таълим муассасалари номи	Инновацион корхоналар номи	Инновацион корхоналар йўналиши	Молиялаштириш манбалари, млн. сўм	
				Давлат илмий дастурлари	Ташаббускор
1	Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти	«Organic o'rtmon» МЧЖ	Ўрмон хўжалиги учун азот асосли микробиологик биопрепарат ишлаб чиқариш	-	50
2	Микробиология институти	«Micro-world» МЧЖ	Маҳаллий чиқиндилар асосида ўсимликлар учун комплекс биопрепаратлар ишлаб чиқариш	500	1 000
3	Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти	«Tuproq klinikasi» МЧЖ	Ердан фойдаланувчилар ер майдонлари тупроқларида агрокимёвий ва агромелиоратив тадбирларни бажаришга доир тезкор тавсиялар бериш	100	100
4	Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти	«Agro kimyo va yulpi tahlillar»	Тупроқ таркибидаги гумус, умумий азот, фосфор, калий ҳамда нитратли азот, ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчи калий миқдорлари ва тупроқ муҳитини аниқлаш орқали тупроқнинг озиқа моддалари билан таъминланиш даражасини	-	320

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги ПҚ-307-сонли қарорининг 66-, 76- ва 8-қўрағилари асосида тузилди

			аниқлаш		
5	Дон ва шоли илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси	«Biogumus» МЧЖ	Қишлоқ хўжалик ва чорвачилик маҳсулотларини қизил Калифорния чувалчанги қайта ишлаши асосида вермикомпост (биогумус) ишлаб чиқариш	-	200
6	Бухоро муҳандислик-технология институти	«Muxammadali bio Ziroat» МЧЖ	Иссиқхоналар учун «Микроўғитлар» концентратини ишлаб чиқариш	-	60
7	Наманган муҳандислик-қурилиш институти	«Agrobiotexnologiyalar transferi» МЧЖ	Тупроқнинг агрокимёвий хоссаларини яхшилаш, агробиотехнологиялардан фойдаланиб илмий тавсиялар бериш	-	35
8	Инновацион ривожланиш вазирилиги	«Chust Innovation Pro» МЧЖ сервис	Тупроқ клиникаси мобил лабораторияси хизматини йўлга қўйиш	1 300	150
Жами молиялаштириш маблағлари				1 900	1 915

Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда инновацион фаолиятнинг истиқболли йўналишларида илмий ташкилотлар ва олий таълим муассасалари ҳузурида янги инновацион академик корхоналарини ташкил этиш учун давлат илмий дастурлари доирасида 1 900 млн. сўм, ташаббускор корхона ва тадбиркорлар томонидан 1 915 млн. сўм маблағлар ажратилиши кўзда тутилди. Бу эса, ўз навбатида, қишлоқ хўжалиги корхоналарига инновацион минерал ўғитларни янги технологияларини ишлаб чиқишда, микроэлементларга бой оргоно-минерал ўғитларни ишлаб чиқариш ва амалиётга жорий қилишни тезлаштиришда, бунинг асосида инновацион технологияларга асосланган агрокимё хизматларини қўлланилишида муҳим ўрин тутади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 29.12.2020, <https://president.uz/>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чоратадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-307-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш агентлиги. <https://mininnovation.uz> маълумотлари асосида тайёрланган.

4. У.Ҳақназаров, Ю.Юсупов, И.Азизов Аграр ислоҳотларни амалга ошириш йўлидаги таҳдидлар. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/07/08/agrarian-reforms>.

